

УДК 574
ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNDƏ FİZİKA FƏNNİNİN TƏDRİSİNDƏ
ŞAGİRDƏRİN QLOBAL EKOLOJİ PROBLEMLƏRLƏ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR OĞLU

Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə ilk olaraq dünyadakı ekoloji vəziyyətin antropogen fəaliyyət səbəbindən indiki və yaxın gələcək insan nəsli üçün böhran həddinə çatması və inkişaf etmiş ölkələrin bu sahədəki əməli tədbirləri, habelə, «Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram» və onun əsas istiqamətləri, qlobal ekoloji problemlər haqqında məlumatlar qeyd olunmuşdur. Daha sonra ümumtəhsil məktəblərində fizika fənninin tədrisində şagirdlərin qlobal ekoloji problemlərlə maarifləndirilməsinin vacibliyi diqqət önünə gətirilir. Yekunda şagirdlərin fiziki-ekoloji biliklərinin qiymətləndirilməsi tövsiyə olunur.*

***Açar sözlər:** ekoloji maarifləndirmə, “Milli Proqram”, qlobal problemlər, nüvə müharibəsi, energetik problemlər, nüvə energetikası, alternativ enerji, demoqrafik problem, “istixana effekti”, ozon “dəlikləri”, turşu yağışları.*

Hal hazırda bəşəriyyətin çox müxtəlif problemləri içərisində ekoloji problemlər daha sürətlə qloballaşır və indiki və yaxın gələcək nəsillərin normal yaşayışı və əmək fəaliyyəti naminə həllini birinci növbədə tələb edir. Vəziyyət o yerə gəlib çatmışdır ki, təbiətə hakimlik edən insanlar ondan vəhşicəsinə istifadə edirlər. Nəticədə Yer planetinin ehtiyatları tükənir, hava və su getdikcə daha çox çirklənir, məhsuldar torpaqlar qumluqlara çevrilir, göz önündə meşə sahələri azalır, planetə sanki atılmaların dağları “tökülür”, insan təbiət fəlakətlərinə təhrik edir.

Atmosfer havasının artan istiləşməsi, ozon qatının azalması, turşu yağışları, nohurların yosunla örtülməsi, zəhərli və radioaktiv tullantıların toplanması insanların yaşayışı üçün böyük təhlükə törədir. Bəzi ölkələr üçün bu problemlər çox da kəskin deyildir. Bütövlükdə isə bəşəriyyət onlarla narahətçilik keçirir və bu səbəbdən ekoloji problemlər qlobal xarakter daşıyır. Bununla belə, kütləvi işsizliyin, xəstəliklərin və ehtiyacın hökm sürdüyü ölkələrin çoxunda ətraf təbiət mühitinin mühafizəsi imkanları istisnadır. Bu sahədə inkişaf etmiş dövlətlərin rolu böyükdür. Qeyd olunmalıdır ki, ekoloji məsələlərin məcmusu o qədər həcmli və dünyanın müxtəlif bölgələrində o qədər müxtəlifdir ki, ümumi həll üsullarını müəyyənləşdirmək mümkün deyildir.

Burada ümumplanet xarakteri daşıyan və əhalinin bütün təbəqələrinə toxunan əsas ekoloji problemlərin nəzərdən keçirilməsi və ümumtəhsil məktəblərində fizika fənninin tədrisində şagirdlərin onlarla maarifləndirilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2003-cü ildə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram”ın “Tədris və təbliğət” bölməsində “Meşələrin mühafizəsi, təbliği və tədrisinin gənc nəsil üçün ailədən, uşaq bağçasından, ibtidai məktəbdən başlaması, ali təhsil müəssisələrində davam etdirilməsi... qeyd edilmiş və müvafiq istiqamətlər müəyyənləşdirilmişdir.

Nüvə müharibəsi təhlükəsi də ekoloji xarakter daşıyır və xüsusi həyəcanla qarşılır. Təəssüflə qeyd olunmalıdır ki, bəşəriyyətin bütün inkişaf tarixi hərbi əməliyyatların tarixilə üst-üstə düşür. Təkcə onu demək kifayətdir ki, XX əsrin bütün müharibələrində 100 milyondan artıq insan həlak olmuşdur. Hal hazırda Yer planetində toplanan nüvə başlıqlarının birlikdə gücü Yaponiyanın Xirosima şəhərinə atılmış atom bombasının gücündən milyon dəfə artıqlıq təşkil edir. Təkcə Avropada 200 enerji bloklu təqribən 150 atom elektrik stansiyası mövcuddur ki, əgər “adi” qeyri-nüvə müharibəsi baş verərsə, hansı nəticələrin əmələ gələcəyini təsəvvür etmək heç də çətin deyildir. Nüvə müharibəsi isə bu artıq özünü məhv etmə demək olardı. Belə müharibənin nəticəsi təkcə bütün canlı varlığın məhvi deyil, eyni zamanda iqlimin, hava və su kütlələrinin, atmosferin tərkibinin dəyişməsi, b.s., bütövlükdə biosferin deqradasiyası deməkdir. Atmosferin tutqunlaşması, planetin isə qaranlıqlaşması (“nüvə gecəsi”) baş verəcəkdir. Yerin səthi onlarla dərəcəyə qədər soyuyacaq “nüvə qışı” gələcək, ondan sonra isə “nüvə yayı”, b.s., temperaturun dayanıqlı yüksəlişi. Çox güman ki, ozon

qatının dağılması baş verəcəkdir. Beləliklə, nüvə müharibəsinin geofiziki və ekoloji nəticələri dəhşətli olacaq, hətta insanların bir hissəsi yerin dərin qatlarında gizlənsə belə, onun səthinə qalxdıqda heç bir yaşayış imkanına malik olmayacaqlar.

Energetik problemlər. Hesablamalar göstərir ki, yerin altından çıxarılan yanacaq, hal hazırkı enerji tələbatı həcmi nəzərə alındıqda neft 35, qaz 50, kömür isə təqribən 400 ildən sonra qurtaracaqdır. Yeni yataqların mənimsənilməsi isə özünü uzaq şimal və şərqdə, habelə Yerin dərin qatlarında tapır ki, bu da onların işlənilmə dəyərini artırır. Bu isə alternativ enerji mənbələrinin axtarışını aktuallaşdırır.

Neft və qaz halında olan yanacaq müasir energetikanın əsasını təşkil edir. İnkişaf etmiş ölkələrdə ondan 60%, inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə 40% istifadə olunur. Yaxın Şərq ölkələri neftin dünya çıxarılışının 37%-nə malikdirlər. Keçən əsrin 70-ci illərində bu ölkələr neftin qiymətini 5 dəfə artırmaqla Qərbdə energetik böhrana səbəb olmuşlar. Bu isə öz növbəsində neftin yeni yataqlarının- Alyaska, Şimal dənizi, Tümen və s. mənimsənilməsinə təkan vermişdir.

Kömür dünyada ən çox yayılmış enerji daşıyıcısıdır. Onun ehtiyatları 7 trilyon tonla qiymətləndirilir. Yalnız öyrənilmiş yataqlardakı 300 milyard ton kömür bir neçə əsrə kifayət edə bilər. Lakin dünya ekspertlərinin fikrincə, ekoloji böhran kömürdən istifadənin eyni sürətilə güclənir. Kömür energetikasının liderləri eyni zamanda atmosferin əsas çirkləndiriciləri hesab edilir. İstilik elektrik stansiyaları kömürlə işlədikdə 1 kVts enerji istehsalında atmosfərə 10-25 kq zərərli atımlar edirlər. Kömür energetikasının tərəfdərləri kömürü emal etməklə onu maye yanacaq, qaz və koksa çevirməyə ümid edirlər.

Nüvə energetikası. Çernobil AES-də baş verən dəhşətli faciəyə baxmayaraq, bu yanacaqdan istifadə edilməsinin tərəfdərləri hələlik çoxluq təşkil edir. Çıxarılan yanacaq ekoloji problemlərlə müşayiət olunur, alternativ mənbələr hələ ki, məhduddur, günəş enerjisini toplamaq baha başa gəlir və gəlirli deyildir. Bu səbəblərdəndir ki, artan tələbatı ödəyən yalnız nüvə yanacağı ola bilər. Onun taleyi təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin etməkdən və insanları AES-də rahat işə cəlb etməkdən ibarətdir. Məsələn, Yaponiyada texniki təhlükəsizlik o qədər yüksəkdir ki, dünyada ən böyük Fukusima AES seysmoloji zonada (10 bala qədər) tikilmişdir. Hal hazırda AES- in 400 bloku mövcuddur ki, onlar bütün enerjinin 20%-ni verir.

Alternativ enerji mənbələri olan günəş, külək, okeanik, geotermal və s. bərpə ediləndirlər. Onlardan istifadə olunması yaxınlaşan energetik böhrandan çıxışın yeganə təhlükəsiz yoludur. Alternativ enerji mənbələri bu gün iri miqyaslı enerji toplamaqda iqtisadi baxımdan özünü doğrultmur və ənənəvi enerji daşıyıcılarını ciddi surətdə sıxışdırma bilmir.

Günəş enerjisi ekoloji təmiz hesab edilsə də, onun toplanması üçün güzgü, metal, silisium çoxluğu, sərbəst sahə və ənənəvi yanacaq lazımdır. Bundan əlavə, heliotexnika istehsalatının tullantıları ekoloji təhlükəlidirlər. Gücü 30 MVt olan ən iri GES yalnız 10000-ə qədər evin elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəyə bilər. Aydın ki, GES il ərzində günəşli günlərin daha çox olduğu ərazilərdə fəaliyyət göstərə bilər. Günəş enerjisindən məhdudla məişət su qızdırıcılarında, günəş batareyalarında işləyən kalkulyatorlarda, alpinstlərin akkumulyatorlarının doldurulmasında və s. -də istifadə mümkündür. Bütün bunlar energetik problemləri həll etməməklə bərabər, helioqurğuların qiyməti çox bahadır. GES yalnız günəş radiasiyası çox güclü olan yerlərdə HES-dən iqtisadi baxımdan üstün ola bilər.

Hidroenergetika. HES-lər heç bir tullantı verməyən ekoloji təmiz stansiyalardır. Lakin nəhəng su anbarlarının, süni dənizlərin yaradılması milyonlarla kubmetr qiymətli oduncağın məhvini səbəb olur, milyonlarla hektar kənd təsərrüfatı torpaqları və meşələr sıradan çıxır, bənd yaxını sahələrdə su biosenozları dağılır, balıqçılığa zərər yetirilir və s.

Qabarma və şəkilməyə əsaslanan elektrik stansiyaları da artıq fəaliyyətə başlamışdır. Onlar praktiki ekoloji təmiz enerji verirlər. Getdikcə daha tez-tez **hidrotermal enerjidən** də istifadə olunur. **Külək enerjisi** də son vaxtlar diqqəti özünə cəlb etmişdir. Külək elektrogenatorları kiçik ölkələrin energetikasının inkişafına yönəlmişdir.

Demoqrafik və ərzaq problemləri. Yer planeti əhalisinin daima artması müxtəlif ixtisas sahiblərilə yanaşı ekoloqları da ciddi surətdə narahat edir. Əhalinin artması tələbatların artmasına,

təbii ehtiyatların tükənməsinə, biosferə olan yüklənmənin artmasına səbəb olur. Bu sosial və siyasi partlayışlara gətirib çıxara bilər. XXI əsr cəmiyyəti daha da “şəhərləşəcək”. Yer əhalisinin sayını stabilləşdirməklə demoqrafik problemləri yumşaltmaq mümkündür. Demoqrafik problemlərin qlobal xarakterli olmasına baxmayaraq, onların həlli bütün ölkələrdə fərdi xüsusiyyətlərə malikdir.

Aclıq problemi əhalinin artması ilə sıx bağlıdır. O, Asiya qitəsi ölkələrində, Latın Amerikası və xüsusilə də Afrika qitəsi ölkələrində daha xarakterikdir. Dünya əhalisinin təqribən 10%-i aclıq və natamam qidalanma ilə üzləşir.

“İstixana effekti”lə iqlimin istiləşməsi problemi əlaqələndirilir. Onu hər saatda oduncaq, daş kömür, neft və qazın yandırılması ilə atmosferə milyardlarla ton karbon qazının daxil olması, qazın emalı və üzvi qalıqların şürüməsi zamanı hər il milyonlarla ton metan qazının ayrılması, habelə atmosferdə su buxarının miqdarının artması təradir. Atmosferdə toplanan “istixana qazları” istixanadakı şüşə dam kimi günəş radiasiyasını buraxaraq, istiliyin getməsinə, Yerin uzundalğalı istilik şüalanmasını saxlamaqla, onun kosmosa getməsinə imkan vermir. XX əsrdə energetik canlanma atmosferdə karbon qazının miqdarının 25%, metan qazının isə 100% artırmışdır.

Ozon “dəlik”ləri. Planetin ətrafında mövcud olan ozon ekranı biosferi ultrabənövşəyi şüalarının məhvedici təsirindən müdafiə edir. Lakin son dövrdə müdafiə qatında ozonun miqdarının azalması müşahidə edilmişdir. Müdafiə ozon qatında “dəliklər” meydana gəlmişdir. İnsanın fəaliyyəti nəticəsində ozonun miqdarının azalması adamların sağlamlığına və Yerin iqliminə mənfi təsir edə bilər. Belə ki, ozon sütununun 1% azalması ultrabənövşəyi radiasiyanın 2% güclənməsinə və dəri xərçəngi xəstəliklərinin tezləşməsinə gətirib çıxarır. İlkin olaraq ozon qatına dağıdıcı təsiri ifratsəs sürətli təyyarələrin yaratdığı hesab olunurdu. Onlar stratosferi su və azot oksidləri ilə çirkləndirməklə ozon qatını dağıdırlar. Digər tərəfdən, freonlar (xlorftorkarbohidrogenlər) ozon qatının dağılmasına təsir edirlər. Onlar stratosferə düşərək, parçalanır, əmələ gələn xlor atomları isə ozonla qarşılıqla təsirdə olur. Ozonun dağılmasının zəncirvari reaksiyası baş verir. Freonlar infraqırmızı şüalanmanı udmaqla, həm də “istixana effekti”ni gücləndirirlər. Avtomobillərin işlənmiş qazları və torpaqdakı gübrələr azot oksidlərinin mənbəyidirlər. Bütün bunlarla yanaşı, ozonun dağılmasını ləngidən və ya onun əmələ gəlməsinə kömək edən hadisə və proseslər də mövcuddur. Ozonun əmələ gəlməsi troposferdə dağılması isə stratosferdə baş verir.

Turşu yağları. Atmosferin çirklənməsinin dövlət sərhədi tanımayan digər növü kükürd və azot oksidləridir. Onlar atmosferdə turşu yağışlarının əsas səbəbidir. Kükürd oksidləri havaya, çıxarılan yanacaq (daş kömür, neft, qaz) növlərinin, azot oksidləri də həmçinin yanacağın yandırılması nəticəsində daxil olur. Sonuncuların əsas mənbəyi avtomobil nəqliyyatıdır. Atmosferdə kükürd 4-oksidin oksidləşmə məhsulu su buxarı ilə birləşərək kükürd turşusunu əmələ gətirir. O isə havada xırda damcılardan ibarət duman şəklində özünü göstərir. Şəhər havasında sulfatların bərk zərrəciklərinin və kükürd turşüsü damcılarının miqdarı 20%-ə çata bilər. Külək bu çirklənmələri atılma yerindən yüzlərlə kilometr məsafəyə aparır, dumanlar əmələ gətirir. Analoji hal azot oksidlərilə baş verərək, azot turşusunu əmələ gətirir. Hər iki sulfat və azot turşuları, habelə onların duzları turşu yağışları şəklində bitkilərin, torpağın və suyun üzərinə düşərək ekoloji çirklənməyə səbəb olurlar. Nəticədə təbiət ekosistemləri böyük miqyasda zərərə məruz qalırlar. Xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, turşu yağışlarının zərərli nəticələrinin aradan qaldırılması müasir ekoloji problemlərdən hesab olunur.

Ümumtəhsil məktəblərində fizika fənni VII-XI siniflərdə tədris olunur. Fənn müəllimi fiziki-ekoloji mövzuları seçərək, onların keçirilməsi prosesində şagirdlərin qlobal ekoloji problemlərlə maarifləndirilməsini təşkil etməsi məsləhətdir. O, həmçinin məqsədə müvafiq dərsləklərdən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə etməklə maarifləndirmənin effektivliyinə nail ola bilər. Yekunda hər dərstdə şagirdlərin fiziki-ekoloji bilikləri vahid qiymətdə ümumiləşdirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı-2003
2. Əliyev A.Ə. Respublika elmi konfransının materialları. Lənkəran – 2023.
3. Экология. Под ред. Тягунова Г.В., Ярошенко Ю.Г. М. – 2014.
4. Куклев Ю.И. физическая экология. М.-2011.
5. Фадеева Г.А., Попова В.А. Физика и экология. В. -2014.
6. Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности. М.-2010.
7. Почечуева О.С. Электромагнитные излучения, намеренно направленные на все. М., -2014.
8. Экология. Под ред. А.В.Тотая М.-2001.
9. Родионов А.И. Защита биосферы от промышленных выбросов. М., -2007.
10. Страхова Н.А., Омельченко Е.В. Экология и природопользование. Р. -2007